

УДК 379.85 EDN: JQFUUI
DOI: 10.5281/zenodo.12629220

МАНЬКО Артур Владимирович

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный ун-т (Москва, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: arthur_manko@mail.ru*

МАТЮХОВА Ольга Сергеевна

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный ун-т (Москва, РФ)
студент; e-mail: olyamatuhova@mail.ru*

КАЗАКОВА Наталья Александровна

*Национальный исследовательский Московский государственный строительный ун-т (Москва, РФ)
студент; e-mail: natashakazakova01@gmail.com*

**КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКО-ОТЕЛЯ «СИЛА АЛТАЯ»
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ЧЕЙБЕККЕЛЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Несмотря на большой объем незагруженного номерного фонда, в настоящее время в отдельных регионах России можно наблюдать нехватку объектов по развитию туристической отрасли, которая одновременно должна отвечать потребностям ожиданиям туристов и быть ориентированной на международный уровень сервиса. Разнообразие и возможность доступного отдыха на межрегиональном уровне в перспективе сможет заместить базовые потребности туристов. Таким образом, необходимо более детальное рассмотрение потенциала территории Республики Алтай в качестве основы не только для привлечения туристов, но и стимуляции внутренних потоков в регионе, развития новых форматов туров, внедрения зелёного строительства в России. В данной статье выявлены основные тенденции, проблематика и перспективы проектирования и строительства эко-отелей на территории Республики Алтай. Помимо этого, систематизация зарубежного опыта в строительстве уникальных гостиничных комплексов легла в основу для разработки собственного проектного решения, в котором нетронутая природная среда гармонично сочетается с современной инфраструктурой.

Ключевые слова: *эко-отель, туризм, туристская отрасль, гостиничный комплекс, региональный туризм, строительство, зелёное строительство, проектное решение, оценка рисков, минимизации рисков строительства, Республика Алтай*

Для цитирования: Манько А.В., Матюхова О.С., Казакова Н.А. Ключевые аспекты строительства эко-отеля «Сила Алтай» в районе озера Чейбеккель Алтайского края // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 166–179. DOI: 10.5281/zenodo.12629220.

Дата поступления в редакцию: 15 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

Artur V. MANKO

Moscow State University of Civil Engineering (Moscow, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; ORCID: 0000-0001-8892-9946; e-mail: MankoAV@mgsu.ru

Olga S. MATYUKHOVA

Moscow State University of Civil Engineering (Moscow, Russia)
Student; e-mail: olyamatuhova@mail.ru

Natalya A. KAZAKOVA

Moscow State University of Civil Engineering (Moscow, Russia)
Student; e-mail: natashakazakova01@gmail.com

KEY ASPECTS OF CONSTRUCTION OF ECO-HOTEL “POWER OF ALTAI” IN THE AREA OF CHEYBEKKEL LAKE, ALTAI REGION

Abstract. *Despite the large volume of unloaded room stock, currently in some regions of Russia can be observed a lack of facilities for the development of tourism industry, which at the same time should meet the consumer expectations of tourists and be oriented to the international level of service. The variety and possibility of affordable recreation at the interregional level in the future will be able to replace the basic needs of tourists. Thus, it is necessary to consider in more detail the potential of the Altai Republic territory as a basis not only for attracting tourists, but also for stimulating internal flows in the region, developing new formats of tours, introducing green building in Russia. This article identifies the main trends, problems and prospects for the design and construction of eco-hotels on the territory of the Altai Republic. In addition, the systematization of foreign experience in the construction of unique hotel complexes formed the basis for the development of our own design solution, in which the pristine natural environment is harmoniously combined with modern infrastructure.*

Keywords: *eco-hotel, tourism, tourism industry, hotel complex, regional tourism, construction, green construction, design solution, risk assessment, minimization of construction risks, Republic of Altai*

Citation: Manko, A. V., Matyukhova, O. S., & Kazakova, N. A. (2024). Key aspects of construction of eco-hotel “Power of Altai” in the area of Cheybekkel lake, Altai region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 166–179. doi: 10.5281/zenodo.12629220. (In Russ.).

Article History

Received 15 April 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На сегодняшний день разработка схем развития туризма является неотъемлемой частью в достижении стратегических целей туротрасли России. Республика Алтай, расположенная в южной части России, обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом. Данный регион привлекает туристов со всего мира разнообразием уникальных природных ландшафтов, богатым культурно-историческим наследием, а также широким спектром активного отдыха: походы на различные участки Алтая, купание в озёрах и реках, спуски на байдарках, восхождения, катание на лыжах и т.д. [1]. Помимо этого, многочисленные музеи и памятники позволяют углубиться в региональную историю.

Целью данного исследования является разработка варианта проектного решения экоотеля «Сила Алтая» на территории Республики Алтай с обоснованием его применимости в части развития региональной туристической отрасли. Идея данной темы появилась в результате анализа аналогичных, по своему назначению, объектов, которые расположены в России и за рубежом [2-4].

Задачи исследования, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- произвести анализ и обобщение литературных, методических, нормативных источников и существующих проектных решений на базе зарубежного опыта проектирования и строительства уникальных подземных зданий и сооружений;
- выделить факторы, влияющие на выбор местоположения строительного участка гостиничного комплекса;
- определить ключевые проблемы региона и пути их решения с учётом потенциала развития туризма;
- разработать уникальное проектное решение «Сила Алтая» с развитой подземной частью;
- идентифицировать основные риски проекта и разработать план управления и

минимизации рисков строительства.

С каждым годом все больше внимания уделяется разработке туристических межрегиональных схем территориально-пространственного планирования [5]. Не исключением является и макротерритория «Большой Алтай», т.е. объединение трёх регионов Российской Федерации: Алтайский край, Республика Алтай и Кемеровская область – Кузбасс.

План развития Улаганского района, расположенного в восточной части Республики Алтай с большим количеством уникальных памятников природы, одним из которых является озеро Чейбеккель, требует детальной проработки. Несмотря на живописность видов вблизи озера, местные жители и туристы отмечают неразвитую инфраструктуру района.

Объектом исследования является стратегия развития туризма макротерритории «Большой Алтай» Российской Федерации на период до 2035г.

Предметом исследования является изучение целесообразности строительства экоотеля в районе озера Чейбеккель Алтайского края на базе зарубежного опыта проектирования уникальных объектов с многофункциональной подземной частью. В ходе написания научного исследования использованы следующие методы: математическая статистика, социологические опросы, монографический, абстрактно-логический, расчётно-конструктивный методы. Эмпирической базой исследования стали следующие инструменты и результаты:

- Социальные опросы ВЦИОМ;
- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма»;
- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

Материалы и методы

По данным ведомственного мониторинга, Республики Алтай в 2021 г. приняла 2,554 млн туристов, что на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года

[6]. До 2030 г. власти республики прогнозируют рост турпотока на 5–10% ежегодно. Динамика

турпотока в Алтайском крае за период 2018–2023 гг. представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Общий туристический поток на территории Республики Алтай¹

Одной из главных особенностей гостиничного бизнеса в Республике Алтай является распространённость услуг загородного размещения, так как в регионе всего один крупный город – Горно-Алтайск, который одновременно с этим является административным центром субъекта РФ.

Именно поэтому на данной территории преобладает строительство загородных отелей, предназначенных для активного отдыха туристов. В то же время динамика номерного фонда коллективных средств размещения Республики Алтай говорит о высоком потенциале региона, который реализован недостаточно (рис. 2).

Рис. 2 – Динамика числа гостиничных номеров Республики Алтай¹

Наиболее важным аспектом, направленным на повышение туристической привлекательности региона, по-прежнему является создание конкурентоспособных объектов – отелей, баз отдыха, гостевых домов и т.д. Однако

за последнее десятилетие во многих странах мира наблюдается тенденция к учёту общепринятых принципов экологичности, т.е. активно реализуется экологизация отелей. В настоящее время строительство эко-отелей –

¹ Росстат: сайт федеральной службы гос. статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (Дата обращения: 01.02.2024)

одно из самых прибыльных и востребованных направлений инноваций в развитии «зелёного» туризма, которое, прежде всего, нацелено на сохранение природных ресурсов [7].

Республику Алтай можно считать родной эко-отелей в России, так как в 2012 г. здесь

был открыт первый эко-отель «Алтика» [8]. Однако на сегодняшний день согласно структуре номерного фонда по типам объектов в Алтайском крае по состоянию на конец 2023 г. (рис. 3), эко-отели составляют всего 0,5% от общего количества номеров в регионе.

Рис. 3 – Структура номерного фонда Алтайского края по типам объектов, %¹

В проектировании эко-отелей существуют два основных подхода. Первый заключается в строительстве отдельно стоящих «домиков», расположенных исключительно в природных зонах (в лесах, в горах, на термальных источниках и т.д.), с использованием материалов из вторсырья. Например, эко-отель в Курайской степи Республики Алтай, включающий в себя 10 купольных домов с панорамным видом на горы и 5 лесных шатров в лиственничном лесу на берегу горной реки (рис. 4). Дизайн-проект купольных домов, расположенных на сваях, разработан одним из лучших дизайнеров Сибири [9]. Из благоустройства, которые сейчас популярны, на берегу реки построена баня, а сам комплекс обеспечен бесперебойной подачей воды с горных рек, сточная вода очищается в подземных септиках. Также для туристов предложены различные экскурсии: подъем на вездеходе по долине Актру, пешая экскурсия к озеру Джангыскель и по экотропе, экскурсия к озеру Каракабак, концерты горлового пения и т.д.

Второй подход – строительство многофункциональных гостиничных комплексов в условиях стеснённой городской застройки с использованием материалов из переработанных

источников. Все необходимые удобства располагаются непосредственно на территории отеля: магазины, кафе и рестораны, фитнес-залы и спа-комплексы, кинотеатры и т.д. Таким образом происходит экономия времени туристов с максимальным комфортом для полноценного отдыха.

Рис. 4 – Эко-отель в Курайской степи, Республика Алтай

Примером «зелёного» строительства в гостиничном бизнесе служит Королевский эко-отель в г. Сингапуре, который признан экологическим не только благодаря растениям, но и современным технологиям, внедрённым для использования по максимуму природных ресурсов, а также устройство систем энергосбе-

режения [10]. Эко-отель использует солнечную энергию: ночное освещение здания и садов питают фотоэлектрические панели, что позволяет снизить потребление электричества в разы. В качестве отделочных были применены исключительно натуральные материалы (рис. 5) [11].

Рис. 5 – Королевский отель, Сингапур

Всё более строгие экологические нормы, направленные на соблюдение общих санитарных требований при использовании земель различных категорий, и осведомлённость потребителей об охране окружающей среды и устойчивом развитии являются движущими силами гостиничного бизнеса. Различные экологические стратегии положительно влияют на эко-инновации, что, в свою очередь, напрямую влияет на экономическую привлекательность региона для инвесторов. Рассматривая конкретное проектное предложение, появляется возможность модернизации не только туристической, но и инженерной инфраструктуры на региональном уровне. Именно поэтому целью данного исследования является создание проектного решения эко-отеля «Сила Алтая», основанном на применении нового подхода в строительстве эко-отелей на базе уже известных двух основных.

Строительство эко-отеля «Сила Алтая» основано на совместном применении двух вышеупомянутых методик. За основу был принят зарубежный опыт проектирования уникального пятизвёздочного отеля в скале – Inter Continental Shanghai Wonderland в районе

Сонджин, Шанхай, Китай (рис. 6). Здание как бы «цепляется» за поверхность скального грунта карьера, глубина которого составляет около 100 м. Отель представляет собой 2 корпуса по 18 этажей, 2 из которых подземные. Процесс строительства всей конструкции был смоделирован с помощью программного обеспечения, использующего метод конечных элементов, что обеспечило гарантию безопасности строительства. В этом проекте предусмотрено не только создание максимального комфорта, но и разработана особая концепция энергоэффективности и экологичности. Весь отельный комплекс, который местные жители называют «шанхайская страна чудес», использует только геотермальную и солнечную энергию, а для сохранности водных ресурсов применяют особые технологии по переработке и восстановлению природной воды. Номера отеля с видом на карьер оснащены системой искусственного интеллекта Vaidu, а вместо внешней стены у номеров панорамные окна, за стёклами которых расположен огромный аквариум с морской водой и экзотическими видами рыб [9]. Комплекс включает фитнес-зал и крытый бассейн, а также большое количество ресторанов, где профессиональные шеф-повара предлагают своим гостям отведать национальные блюда разных стран мира.

Рис. 6 – Комплекс Inter Continental Shanghai Wonderland, Шанхай, Кумай

В качестве примера рационального использования подземного пространства в целях извлечения выгоды и привлечения туристов был рассмотрен подземный парк развлечений Салина Турда в Румынии (рис. 7), расположен-

ный в массиве пещеры на глубине 100 м под землёй, а именно, на месте бывшей соляной шахты. Благодаря грамотно размещённому освещению и использованию в дизайне таких материалов, как дерево и металл, создаётся уникальная атмосфера. В парке развлечений находится колесо обозрения, мини-гольф, теннис, детские горки, подземный музей геологии, а также достаточное количество кафе и ресторанов. Также в шахте установлен большой амфитеатр с подогревом на 180 мест, где проводятся театральные постановки и сеансы кино. Помимо этого, посетителям предоставляется возможность покататься на лодках или на катамаранах в водах подземного озера [12].

Рис. 7 – Салина Турда, Румыния

Результаты исследования

Местоположение и концепция нового подхода к строительству эко-отеля

В ходе проектного анализа был рассмотрен Улаганский район Горного Алтая. В долине реки Чибитка рядом с трассой Акташ-Усть-Улаган, находится пресное озеро Чейбеккель глубиной 33 м. Скальный массив сформированной горной расщелины является подходящим местом для расположения эко-отеля, а неразвитая инфраструктура района – уникальной возможностью модернизировать туристическую отрасль. По предварительным расчётам площадь застройки составляет 48172,9 м². Количество этажей – 2 надземных, 10 подземных и 3 подводных этажа. Количество гостиничных номеров в комплексе – 250 шт. Примерная

продолжительность строительства составляет 3 года (рис. 8).

На рис. 9 приведено предлагаемое (ориентировочное) местоположение проектируемого объекта и его расположение относительно существующего аэропорта в г. Горно-Алтайске. Согласно публичной кадастровой карте, данное местоположение не является заповедной зоной.

Рис. 8 – Схематичный разрез здания отеля «Сила Алтая», стадия «Проект»

Проектируемый эко-отель «Сила Алтая» будет одновременно располагаться в природной зоне Горного Алтая и представлять собой объединение различных пространств с различным функционалом и тематикой. Генплан проектируемого комплекса выявляет разнообразные функциональные зоны, которые являются самостоятельными точками, обеспечивающими комфортное пребывание и размещение туристов (рис. 10):

- гостиничный комплекс, включающий 250 номеров для проживания;
- конференц-зал для проведения семинаров и конференций на тему экологичного потребления ресурсов и энергии;
- рестораны, фудкорт и кафе;
- фитнес-зал для занятий йогой с живописным видом на оз. Чейбеккель;
- экскурсионные залы;
- уникальный подземный парк развлечений.

Рис. 9 – Предлагаемое местоположение эко-отеля «Сила Алтая» относительно:
 А) побережья оз. Чейбеккель; Б) аэропорта в г. Горно-Алтайске

Рис. 10 – Функциональные зоны эко-отеля «Сила Алтая»

При разработке концепции эко-отеля учитывались существующие проблемы региона, выведенные с помощью анкетирования населения Республики Алтай. Основными отрицательными факторами, влияющими на развитие туристической отрасли по мнению местных жителей, являются недостаточность информации о туризме, об Алтайском крае в целом (63%), завышенные цены (62%), а также высокая стоимость перелёта из отдалённых субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, низкий уровень сервиса и нехватка новых маршрутов для туристов [13].

Для решения перечисленных проблем и повышения доступности эко-отеля были сформулированы следующие предложения.

1) Осуществление внедрения и привлечения частных инвестиций благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в технологический проект строительства эко-отеля позволит реализовать масштабный, инновационный и эффективный проект в существенно сокращённые сроки [14] (рис. 11). Помимо этого, обеспечит сокращение публичных расходов на реализацию проекта и наиболее эффективное и оптимальное соотношение цены и качества.

Предполагаемые усреднённые процентные показатели аналогичных или частично схожих проектов:

- доля частных инвестиций – 64%;
- инвестиционный кредит – 17%;

- привлечение государственных средств (финансы Республики Алтай и Московского региона) – 19%.

Рис. 11 – Блок-схема алгоритма достижения целей завершения инвестиционно-строительного проекта отеля

2) Внедрение ТИМ-технологии, с помощью которой в разные разделы проекта закладывают всю необходимую информацию об объекте в 3D-модель здания. Помимо этого, к 3D модели можно привязать график производства работ [15]. Данный подход обеспечивает тесное взаимодействие специалистов и комплексный подход к процессу проектирования. Барьеры между архитекторами, проектировщиками, сметчиками, расчётчиками и руководителями исчезают, каждый участник проекта всегда имеет доступ к информации для принятия решений. Технология информационного моделирования помогает по-новому увидеть и оценить проект до начала строительства, сокращает количество ошибок и повышает качество проектирования. Кроме этого, применение ТИМ позволяет создавать ведомости, спецификации, экспликации и другие документы с привязкой к структуре и последующей воз-

можностью внедрения графика производства работ с привязкой к полученным ведомостям и проектным объёмам [16].

3) Привлечение авиакомпаний-лоукостеров, организация чартерных рейсов в рамках сформированных туров, собственный трансфер от аэропорта до эко-отеля [17].

4) Тщательно проработанная система скидок и льгот для студентов, многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и жителей «новых регионов» РФ.

5) Формирование собственного имиджа эко-отеля с последующим продвижением на российский и зарубежный рынки (подготовка и распространение рекламы в различных социальных сетях, информационных терминалах, установленных на наиболее популярных местах Республики Алтай, а также организация выставок, форумов, инфотуров и т.д.).

6) Внедрение в проект уникального подземного парка развлечений, посещение которого для жителей отеля включено в стоимость проживания.

7) Формирование новых маршрутов и познавательных экскурсий для всесезонного посещения эко-отеля.

8) Развитие детского туризма (организация круглогодичного международного эко-лагеря). В программу будет входить ряд активностей: туристическая пешая и водная подготовка, экологическое воспитание, обучение грамотному перемещению в естественной среде, активные мастер-классы, навыки изготовления различной утвари и приспособлений, приготовление полезной еды, навыки выживания в природе, восхождения на окрестные скалы.

Оценка рисков и реализация проекта

Для выявления значительных рисков на всех этапах строительства эко-отеля «Сила Алтая» необходимо проводить предварительную оценку величин. Критерии отбора опасностей основаны на величине риска, установленной на этапе предварительной оценки величины риска. Частота возникновения опасности и/или значимость соответствующих последствий

также могут представлять собой полезные критерии. Опасности с явно незначительным риском в сравнении с приемлемым уровнем риска могут не учитываться [18].

В связи с регионом строительства проектируемого объекта экологические риски становятся основными и являются первопричиной остальных отобранных для анализа видов рисков [19]. Наиболее опасным для проекта риском будет биоповреждение зданий проектируемого комплекса. В табл. 1 представлена предполагаемая система оценивания вероятности наступления неблагоприятных событий на этапе проектирования эко-отеля, которые влекут за собой дополнительные финансовые вложения.

Таблица 1 – Предполагаемая вероятность наступления неблагоприятных событий на этапе проектирования эко-отеля

Возможные неблагоприятные события	Вероятность				
	0,2	0,4	0,6	0,8	1
Наличие органических примесей (источник углерода)	-	-	-	-	+
Содержание перерабатываемых микроорганизмами соединений серы, азота	-	-	-	+	-
Активность воды в субстрате 0,85-0,96	-	+	-	-	-

Для анализа финансовых рисков крайне важно следить за уровнем налоговой нагрузки [20]. Этот показатель отражает процентное соотношение налогов к доходам компании. Данные по налоговой нагрузке будут сопоставляться со средними значениями в каждой отрасли. Размер платежей должен быть соизмерим с оборотами компании. В табл. 2 представлены данные средних показателей налоговой нагрузки, рассчитанные как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статической отчетности Федеральной налоговой службы (ФНС) России за 2022 г. к обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100%.

Таблица 2 – Данные средних показателей налоговой нагрузки для проектируемого отеля «Сила Алтая»

Вид экономической деятельности	Налоговая нагрузка, %
<i>Для строительной организации</i>	
Строительство	11,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	9,6
<i>Для подрядных организации</i>	
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	6,2
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений	9,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	6,7

Дополнительные проблемы, связанные с основными рисками:

- освоение новых и дополнительных для компании видов строительных работ и услуг в виде проектирования с использованием ТИМ-технологий;
- разработка стратегии удержания клиентов за счёт предоставления необходимых услуг и оказания работ в срок;
- привлечение профессионалов из маркетинговых служб и агентства для дальнейшего развития компании.

Таким образом, была составлена табл. 3, в которой приведены предполагаемые риски на этапе проектирования и строительства эко-отеля «Сила Алтая» и пути их решения.

Заключение

В процессе исследования было выявлено, что многофункциональный гостиничный комплекс станет всесезонным центром туризма, культуры и досугово-развлекательной деятельности Республики Алтай. Строительство эко-отеля «Сила Алтая» станет катализатором развития туристской отрасли с возможностью доступного отдыха на межрегиональном уровне, главным стимулом роста привлекательности не только Улаганского района, но и всей Республики Алтай. Реализация предложенного в данной статье проекта решит ряд

Таблица 3 – Предполагаемые риски на этапах проектирования и строительства эко-отеля «Сила Алтая»

<i>Предполагаемые риски</i>	<i>Пути решения</i>
1. Риски экологического характера	
<ul style="list-style-type: none"> - биоповреждение здания; - превышение показателей выбросов в окружающую среду 	<ul style="list-style-type: none"> - минимизировать наличие органических примесей, а также соединений азота и серы в почве; - отслеживание показателей РН подземных и грунтовых вод и др.
2. Риски производственного характера	
<ul style="list-style-type: none"> - возможны вследствие неверного возведения подземной части, где будет расположен парк аттракционов, а также неверного выполнения расчёта штолен, где впоследствии будут проводиться экскурсии 	<ul style="list-style-type: none"> - выявление опасных производственных ситуаций (ОПС) и разработка дорожных карт с учетом обеспечения безопасности производства работ - контроль за выполнением ежемесячных планов выполнения восстановительных работ в отработанных штольнях; - опережающее усиление креплений при дополнительной разработке штолен; - эффективная система пылеподавления при проведении работ в штольне
3. Риски финансового характера	
<ul style="list-style-type: none"> - выплаты штрафов в соответствии с гл. 8 КоАП РФ, и гл. 26 УК РФ (экология); - налоговые риски 	<ul style="list-style-type: none"> - разработка проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) и предельно допустимых выбросов (ПДВ) (в противном случае экологические платежи вырастают в 25 раз); разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (в противном случае экологические платежи вырастут в 5 раз); - отслеживание показателя налоговой нагрузки для следующих видов экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2)
4. Риски юридического характера	
<ul style="list-style-type: none"> - скрытые дефекты объекта, которые подрядчик обнаружил в ходе строительства; - риски, возникающие при выборе участка строительства и получении разрешения на строительство (т.к. вблизи объекта множество заповедных зон). Возможны споры с общественностью 	<ul style="list-style-type: none"> - проведение независимой технической экспертизы, которая подтвердит, что работы сверх контракта действительно необходимы; - соблюдение сроков предоставления запрашиваемой документации Отделом выдачи разрешительной документации

проблем: недостаточность информации о туризме в регионе, отсутствие уникальных объектов, совмещающих в себе возможность комфортного отдыха и активной деятельности для туристов, завышенные цены, низкий уровень сервиса в гостиничных комплексах, нехватка новых маршрутов для туристов и т.д. Анализ опыта зарубежных стран в строительстве уникальных объектов гостиничного бизнеса с

использованием экологичного подхода и ТИМ-проектирования позволит высококачественно осуществить разработанный проект в максимально короткие сроки. Управление рисками в геотехническом и подземном строительстве позволит своевременно и оперативно исключить или снизить до минимума возможные последствия рисков в течение всего жизненного цикла эко-отеля.

Список источников

1. Готно А.В., Кузнецова И.Г., Шелковников С.А. Проектное инвестирование в развитие туризма // Вестник Забайкальского гос. ун-та. 2023. Т.29. №4. С. 115-122.
2. Altaibayeva Zh.K., Bauer M.Sh., Alimkhanova R.K. Identification of investment objects for the development of territorial natural recreational systems // Bulletin of Karaganda University. Economy Series. 2019. Vol.94. №2. Pp. 196-204.
3. Харчевина А. Развитие туризма в России и за рубежом // Актуальные проблемы и перспективы инновационного развития туризма, сервиса и сферы услуг: Сб. тр. XVI Междунар. заоч. науч.-практ. конф. 17.03.2015 / Ред.: С.В. Огнева, Л.Ю. Шемятихина. М.: Изд-во «Перо», 2015. С. 286-289.
4. Ивлева Е.В., Худик А.А. Экоотели Дальневосточного федерального округа как фактор развития аграрного туризма // Зелёный туризм в России: современное состояние, проблемы и перспективы развития: Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 16.10.2020. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021. С. 216-219.
5. Кропинова Е.Г., Митрофанова А.В. Актуализация подходов к районированию и зонированию туристских территорий для целей пространственного планирования и проектирования туристской деятельности // Географический вестник = Geographical bulletin. 2022. №4(63). С. 135-148.
6. Куттубаева Т.А., Петрова Е.А., Куттубаев А.А. Анализ организационных и правовых условий цифровой трансформации сферы туризма на региональном уровне (на примере Республики Алтай) // Журнал прикладных исследований. 2021. №1-3. С. 73-80.
7. Kostic M., Ratković M., Forlani F. Eco-hotels as an example of environmental responsibility and innovation in savings in the hotel industry // Menadzment u hotelijerstvu i turizmu. 2019. №7. Pp. 47-56.
8. Петухова А.В. Современное состояние и перспективы развития эко-отелей в Алтайском крае (на примере гостиничного предприятия «Алтика») // Зелёный туризм в России: современное состояние, проблемы и перспективы развития: Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. 16.10.2020. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021. С. 269-274.
9. Яковенко К.А., Абрамова М.В. Современные мировые тенденции в строительстве баз отдыха и гостиниц, рассмотрение возможности их применения в ДНР // Актуальные проблемы развития городов: Сб. ст. открытой VI Междунар. науч.-практ. конф. мол. уч. и студ. 19.05.2022 / Редкол.: Н.М. Зайченко, В.Г. Севка, В.Ф. Муцанов и др. Макеевка: Донбасская нац. акад. строит. и архит., 2022. С. 160-166.
10. Sharma T., Chen J.S., Ramos W.D. and Sharma A. Visitors' eco-innovation adoption and green consumption behavior: the case of green hotels // International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2024. Vol.36. Iss.4. Pp. 1005-1024. doi: 10.1108/IJCHM-04-2022-0480.
11. Чулкина В.В., Ситников А.В., Орлов К.В. Эко-архитектура в 21 веке. Связь с туризмом // Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций: Сб. науч. тр. V Междунар. науч.-практ. конф. 5.10.2022. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2022. С. 301-303.
12. Долотов Ю.А. О классификации жилых подземных сооружений // Спелеология и спелеология. 2022. №3. С. 104-121.
13. Стрижова О.С., Праздников Н.Н. Современное состояние, проблемы и перспективы развития внутреннего туризма в Алтайском крае // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. 2015. №4(2). С. 110-114.
14. Романова Г.М., Шарафутдинов В.Н., Онищенко Е.В. О гипотезе новой парадигмы управления развитием туризма в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2020. №4(8). С. 7-21.
15. Пашин Д.А., Колосов И.Л., Якушев Н.М. Проблемы внедрения технологии информационного моделирования (ТИМ) в строительстве // Социально-экономическое управление: теория и практика. 2023. Т.19. №4. С. 24-31.

16. Попова О.Н., Судакова А.С. Эффективность программных комплексов BIM при календарном планировании строительных работ // Инженерные задачи: проблемы и пути решения: Мат. IV Всерос. (нац.) науч.-практ. конф. Высшей инженерной школы САФУ 16–18.11.2022. Архангельск: Северный (Арктический) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2022. С. 69-72.
17. Новичкова А.В. Перспективы развития внутреннего туризма в Российской Федерации // Мировые цивилизации. 2019. Т.4. №1-2. С. 12-20.
18. Сазонов В.Е. Преимущества, недостатки и риски государственно-частного партнёрства // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Сер.: Юридические науки. 2012. №3. С. 99-108.
19. Куликова Е.Ю. Идентификация и анализ экологических рисков при подземном строительстве // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2002. №5. С. 50.
20. Ушакова Е.О., Соловцова Д.П. Анализ рисков инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2023. №11(87). С. 35-39.

References

1. Gpotno, A. V., Kuznetsova, I. G., & Shelkovnikov, S. A. (2023). Proektnoe investirovanie v razvitie turizma [Project investment in tourism development]. *Vestnik Zabajkalskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Trans-Baikal State University]*, 29(4), 115-122. (In Russ.).
2. Altaibayeva, Zh. K., Bauer, M. Sh., & Alimkhanova, R. K. Identification of investment objects for the development of territorial natural recreational systems. *Bulletin of Karaganda University. Economy Series*, 94(2), 196-204.
3. Kharchevina, A. (2015). Razvitie turizma v Rossii i za rubezhom [Development of tourism in Russia and abroad]. Aktualnyye problemy i perspektivy innovatsionnogo razvitiya turizma, servisa i sfery uslug [Actual problems and prospects of innovative development of tourism, service and the service sector]: Proceedings of the XVI International Correspondence scientific and practical Conference. Moscow: Pero Publ. House, 286-289. (In Russ.).
4. Ivleva, E. V., & Khudik, A. A. Eco-hotels of the Far Eastern Federal District as a factor in the development of agricultural tourism // Green tourism in Russia: the current state, problems and prospects of development: A collection of articles based on the results of the International Scientific and Practical Conference, Moscow, October 16, 2020. – Moscow: Plekhanov Russian University of Economics, 2021. – pp. 216-219. (In Russ.).
5. Kropinova E.G., & Mitrofanova, A. V. (2022). Aktualizatsiya podkhodov k rajonirovaniyu i zonirovaniyu turistskikh territorij dlya tselej prostranstvennogo planirovaniya i proektirovaniya turistskoj deyatel'nosti [Updated approaches to zoning and division into tourist districts for the purposes of spatial planning and design of tourist activities]. *Geograficheskij vestnik = Geographical bulletin*, 4(63), 135-148. doi: 10.17072/2079-7877-2022-4-135-148. (In Russ.).
6. Kuttubaeva, T. A., Petrova, E. A., & Kuttubaev, A. A. (2021). Analiz organizatsionnykh i pravovykh uslovij tsifrovoy transformatsii sfery turizma na regionalinom urovne (na primere Respubliki Altaj) [Analysis of organizational and legal conditions of digital transformation of the tourism sector at the regional level (on the example of the Altai Republic)]. *Zhurnal prikladnykh issledovanij [Journal of Applied Research]*, 1-3, 73-80. (In Russ.).
7. Kostic, M., Ratković, M., & Forlani, F. (2019). Eco-hotels as an example of environmental responsibility and innovation in savings in the hotel industry. *Menadzment u hotelijerstvu i turizmu*, 7, 47-56.
8. Petukhova, A. V. (2021). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya eko-otelej v Altajskom krae (na primere gostinichnogo predpriyatiya «Altika») [The current state and prospects of development of eco-hotels in the Altai Territory (on the example of the Altika hotel enterprise)]. *Zelenyj turizm v Rossii: sovremennoe sostoyanie, problemy i perspektivy razvitiya [Green tourism in Russia: the current state, problems and prospects of development]: A collection of articles based on the results of the International Scientific and Practical Conference. Moscow: Plekhanov Russian University of Economics, 269-274. (In Russ.).*

9. Yakovenko, K. A., & Abramova, M. V. (2022). Sovremennyyj mirovye tendentsii v stroitelistve baz otdykha i gostinits, rassmotrenie vozmozhnosti ikh primeneniya v DNR [Modern world trends in the construction of recreation centers and hotels, consideration of the possibility of their application in the DPR]. *Aktualinye problemy razvitiya gorodov [Actual problems of urban development]: A collection of articles based on the materials of the VI international intramural scientific and practical conference*. Makeyevka: Donbass National Academy of Construction and Architecture, 160-166. (In Russ.).
10. Sharma, T., Chen, J. S., Ramos, W. D., & Sharma, A. (2024). Visitors' eco-innovation adoption and green consumption behavior: the case of green hotels. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 36(4), 1005-1024. doi: 10.1108/IJCHM-04-2022-0480.
11. Chulkina, V. V., Sitnikov, A. V., & Orlov, K. V. (2022). Eko-arkhitektura v 21 veke. Svyazi s turizmom [Eco-architecture in the 21st century. Connection with tourism]. *Resursosberezhenie i ekologiya stroitelinykh materialov, izdelij i konstruksij [Resource conservation and ecology of building materials, products and structures]: collection of scientific papers of the 5th International Scientific and Practical Conference*. Kursk: Southwestern State University, 301-303. (In Russ.).
12. Dolotov, Yu. A. O klassifikatsii zhilykh podzemnykh sooruzhenij [On the classification of residential underground structures]. *Speleologiya i spelestologiya [Speleology and Spelestology]*, 3, 104-121. (In Russ.).
13. Strizhova, O. S., & Prazdnikova, N. N. (2015). Sovremennoe sostoyanie, problemy i perspektivy razvitiya vnutrennego turizma v Altajskom krae [The current state, problems and prospects of development of domestic tourism in the Altai Territory]. *Nauka i turizm: strategii vzaimodejstviya [Science and tourism: strategies of interaction]*, 4(2), 110-114. (In Russ.).
14. Romanova, G. M., Sharafutdinov, V. N., & Onishchenko, E. V. (2020). O gipoteze novej paradigmy upravleniya razvitiem turizma v ramkakh Natsionalinogo proekta "Turizm i industriya gostepriimstva" [On the hypothesis of a new paradigm of tourism development management within the framework of the National project "Tourism and the hospitality industry"]. *Professorskij zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm [Professorial Journal. Series: Recreation and Tourism]*, 4(8), 7-21. (In Russ.).
15. Pashin, D. A., Kolosov, I. L., & Yakushev, N. M. (2023). Problemy vnedreniya tekhnologii informatsionnogo modelirovaniya (TIM) v stroitelistve [Problems of implementing information modeling technology in construction]. *Sotsialino-ekonomicheskoe upravlenie: teoriya i praktika [Socio-economic management: theory and practice]*, 19(4), 24-31. (In Russ.).
16. Popova, O. N., & Sudakova, A. S. (2022). Effektivnosti programmnykh kompleksov BIM pri kalendarnom planirovanii stroitelinykh rabot [The effectiveness of BIM software complexes in the calendar planning of construction works]. *Inzhenernye zadachi: problemy i puti resheniya [Engineering tasks: problems and solutions]: Materials of the IV All-Russian (national) Scientific and Practical Conference of the Higher School of Engineering of NARFU*. Arkhangel'sk: Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, 69-72. (In Russ.).
17. Novichkova, A. V. (2019). Perspektivy razvitiya vnutrennego turizma v Rossijskoj Federatsii [Prospects for the development of domestic tourism in the Russian Federation]. *Mirovye tsivilizatsii [World civilizations]*, 4(1-2), 12-20. (In Russ.).
18. Sazonov, V. E. (2012). Preimushchestva, nedostatki i riski gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Advantages, disadvantages and risks of public-private partnership]. *Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Yuridicheskie nauki [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Legal Sciences]*, 3, 99-108. (In Russ.).
19. Kulikova, E. Y. (2002). Identifikatsiya i analiz ekologicheskikh riskov pri podzemnom stroitelistve [Identification and analysis of environmental risks in underground construction]. *Gornyy informatsionno-analiticheskij byulleten [Mining information and analytical bulletin]*, 5, 50. (In Russ.).
20. Ushakova, E. O., & Solovtsova, D. P. (2023). Analiz riskov investitsionnykh proektov v sfere zhilishchnogo stroitelstva [Risk analysis of investment projects in the field of housing construction]. *Skif. Voprosy studencheskoj nauki [Skif. Questions of student science]*, 11(87), 35-39. (In Russ.).